

O‘zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar asosida buxgalteriya hisobini yuritish

Hasanov Husinboy Xudayberganovich

O‘zbekistonda Respublikasi bank moliya akademiyasi tinglovchisi

Tel: +998941123841

Email: khusinboyh@mail.ru

Anotatsiya: Ushbu maqolada Iqtisodiyotda ishlab chiqarish subektlari, tashkilotlar samaradorligi, umuman, iqtisodiyot rivojida moliyaviy hisobotlarning o‘ziga xos o‘rni bor. Shu manoda, Prezidentimiz tomonidan 2020 yil 24 fevralda “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘risida”gi qaror qabul qilinishi va unga binoan, 18ta banddan iborat “Yo‘l xaritasi” tasdiqlanganidan dalolat beradi. Biz xalqaro doiraga, Jahon bozoriga intilayotgan ekanmiz, faoliyatimiz ham xalqaro standartlarga mos bo‘lishi lozim.

Kalit so‘zlar: xalqaro moliyaviy hisobot, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, tashkilotlar faoliyati samaradorligi, iqtisodiyot.

Abstract: Annotation: In this article, financial reporting has a special role in the economic development of production entities, organizational efficiency, and overall economic development. It indicates that the decision on measures" was adopted and the "Road Map" consisting of 18 points was approved according to it. Since we are striving for the international framework, the World Market, our activities should also be in line with international standards.

Keywords: international financial reporting, national accounting standards, efficiency of organizations, economy.

Аннотация: В данной статье финансовой отчетности отводится особая роль в экономическом развитии производственных субъектов, организационной эффективности, общем экономическом развитии. Это свидетельствует о том, что принято решение о мерах и утверждена «Дорожная карта», состоящая из 18 пунктов в соответствии с ним. Поскольку мы стремимся к международным рамкам, мировому рынку, наша деятельность также должна соответствовать международным стандартам.

Ключевые слова: международная финансовая отчетность, национальные стандарты бухгалтерского учета, эффективность организаций, экономика.

Kirish. Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni to‘gridan-to‘g‘ri jalb etilishi, erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va faoliyat yuritishi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil qilishni zarurat qilib qoymoqda.

Hozirgi vaqtda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xo'jalik subyektlar tomonidan tashqi foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan buxgalteriya axborotini tayyorlashda tobora keng foydalanilmoqda. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) ning talablari ko'plab pozitsiyalari bo'yicha MHXS talablariga juda yaqinlashtirilgan bo'lsada, lekin boshqa, ba'zan esa asosiy pozitsiyalar bo'yicha farqlar hamon saqlanib qolmoqda. Eng muhimi shuki, faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurtituvchi subyektlarning katta qismida mavjud bo'lgan asosiy vositalar, zaxiralar, nomoddiy aktivlar kabi obyektlarni hisobga olishga nisbatan yondashuvlardagi farqlar saqlanib turibdi. O'z navbatida, transformatsiya tartibotlarini o'tkazish chog'ida aksariyat amaliyotchi buxgalterlar aynan ushbu aktivlarni qayta hisoblashiga to'g'ri keladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va mamlakat iqtisodiyotini jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi sharoitida moliyaviy hisobotlarni axborot bilan ta'minlash sifatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shmicha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2020 Yil 24 fevraldagi PQ-4611 qarori yurtimizda hisob siyosatida yangi sahifa ochildi. Qarorga muvofiq 2021-yil 1-yanvardan MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi:

- aksiyadorlik jamiyatlari;
- tijoratbanklari;
- aksiyadorlik;
- sug'urta;
- yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar;

Tahlil va natijalar.

Shu bilan birga, bu vaqt mobaynida xalqaro standartlarga o'tish nafaqat yuqoridagi xo'jalik yurutuvchi alohida kompaniyalarga, balki butun ichki buxgalteriya Tizimiga ham tegishli hisoblanadi. Chunkiy tizimlarni uyg'unlashtirish buxgalteriya hisobi bo'yicha yangi nizomlarni joriy etish va mavjud qoidalarni o'zgartirish orqali amalga oshirildi, bu esa oxir-oqibatda ko'plab o'zbek korxonasi va kompaniyalari uchun ichki hisob-kitob tizimida sezilarli uzilishlarsiz bir qator MHXS qoidalarni to'la-to'kis qo'llash imkonini berdi. Ananaviy milliy hisobchilik tiziming bugungi holati xususida fikr yuritishdan oldin shu alohida takidlash o'rinliki, O'zbekistonda boshqa davlatlardagi kabi biznes subektlarida hisob xizmatlarining aniq tartib-taomillari shakllantirilgan. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 30 avgustdagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonuni bilan tartibga solinsa keyinchalik qabul qilingan boshqa hujjatlar orqali milliy hisobchiligimiz birmuncha taqomillashtirildi. Ammo ushbu o'zgarishlarga qaramasdan biznes subektlari

boshqaruvi, bir tomondan, faoliyati rivojlantirish va moliyalashtirishda yig'ilib qolgan muommolarni hal etishdagi funkcionalkigi o'z qobig'idan nariga o'ta olmaganliklari bilan izohlansa, boshqa tomondan, sezilarli xarajatlar evaziga aniqlangan ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalariga daxldor malumotlar bazasi tashqi qizikuvchilar talablariga ham sha shaklan, ham mazmunan mos emasdi. Bu esa ularning etiboridan chetda qolishiga asosiy omil bo'lib kelayotgandi. Baholanki, har qanday biznes aniqlik va shaffoflik taminlangan joyda ravnaq topadi.

Prezident qarori O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy qilish hamda buxgalteriya sohasidagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Shundan kelib chiqib, biznes subektlari tomonidan qo'llanilayotgan va yuritilayotgan buxgalteriya hisobi taomillarida xalqaro normalarga nomuvofiklik darajasining ayrim jihatlariga to'xtalib o'tsak. Avval biznesning real, potensial qiymatini aniqlashga mulkdorda ham, davlatda ham qiziqish bo'lmagan. Xalqaro standartlar rasmiy elon qilinadigan hisobotlarga biznes, boshqaruv va faoliyat natijadorligini obektiv hamda real aks ettirishga, biznesning davomiyligi, rivojlanish va taraqiyotning muhim tendensiyalarini aniq ko'ra bilishga imkon beradi. Bu esa jalbqilinadigan tashqi investisiyalar hajmini oshirishga, xalqaro aloqalar mustahkamlanishiga, salohiyati haridorlar huruhi shakllanishiga, umuman, xalqaro doirada nufuz oshishiga zamin yaratadi. Hozirgacha moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari rasmiy to'rta-fransuz, nemis, rus va polyak tillariga tarjima qilingan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish, korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy, mulkiy va moliyaviy holati, ularning o'tgan davrdagi moliyaviy natijalarini qiyosiy o'rganish va obektiv izlab topish, xalqaro moliyaviy institutlardan capital jalb qilish imkonini beradi.

Xalqaro buxgalteriya tizimiga o'tish mahalliy mutaxassislar tomonidan buxgalteriya tizimidagi iqtisodiy hayot faktlarini aks ettirish uchun professional qarordan yanada faol foydalanishni talab qiladi. Bundan tashqari, xalqaro buxgalteriya tizimida keng qo'llaniladigan baholash usullarini qo'llashda sezilarli qiyinchiliklar mavjud. Xalqaro tizimdagi hisobot maqolalarining aksariyati manfaatdor foydalanuvchilarga ma'lumotni yanada etarli darajada taqdim etish uchun baholash ko'rsatkichlarini majburiy qo'llashni talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, reja bo'yicha xalqaro qoidalar bo'yicha hisobot kelajak haqida ma'lumotni o'z ichiga olishi kerak. MHXS tizimida kelajakka oid ma'lumotlar bilan ishlash, buxgalter foydalanuvchilarga adolatli miqdorni taqdim etish uchun eng munosib baholash usullarining keng analitik vositalaridan birini tanlashi kerak. Bu sohada o'zbek mutaxassislarida hali yetarli tajriba yo'q. O'z navbatida, ayrim hollarda amaldagi normativ hujjatlar hisob-kitob ob'ektlariga nisbatan Baholashni muntazam ravishda tartibga solishga majbur emas. Misol uchun, buxgalteriya siyosatiga muvofiq

asosiy vositalarni qayta baholash mexanizmini qo'llamaydigan tashkilot, foydalanuvchilarga ushbu ob'ektlarning kam xarajatlariga ega bo'lish xavfini tug'diradi. Hisobotlarda aks ettirilgan bunday baholash xavflidir, chunki u foydalanuvchini yo'ldan ozdirishi, moliyaviy holatning haqiqiy ko'rsatkichlarini buzishi va noto'g'ri boshqaruv qarorini qabul qilishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, MHXS talablariga muvofiq taqdim etilgan ma'lumotlar hisobga olingan ob'ektlarning adolatli qiymatini aks ettiradi. Mahalliy buxgalteriya vakillari uchun eng muammoli masala bo'lgan aktivlarni va majburiyatlarni adolatli baholashda aks ettirish, chunki bu amaliyot mahalliy buxgalteriya tizimi uchun yangi hisoblanadi. Buxgalteriya tizimlarini hisobga olgan holda, Germaniya, AQSh, Rossiya, Fransiya, Yaponiya va Buyuk Britaniyaning sanoati rivojlangan mamlakatlaridabuxgalteriya hisobini tashkil etishni ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Chunki, Birinchi navbatda, ushbu mamlakatlardagi buxgalteriya tamoyillari bir-biridan farq qiladi. Ikkinchidan, xalqaro buxgalteriya va hisobot Standartlari asoslari yaratildi va MHXS rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Uchinchidan, ushbu mamlakatlarning tajribasi respublikamizda buxgalteriya hisobi shakllanishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa va takliflar. MHXSning afzalliklari: moliyaviy tahlilchilar va investorlar uchun moliyaviy hisobotlarning aniqligi, taqqoslanish, ma'lumotlarning oshkoraligi, kam tahlil xarajatlari va boshqalar. Respublikamizda buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va yuritish uchun tezda hal etilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud. Bizning fikrimizcha, ular quyidagilardir:

1. MHXS asosida buxgalteriya hisobi uchun huquqiy asos yaratish maqsadida buxgalteriya hisobi bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartish va qo'shimchalarkiritish;
2. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini o'zbek tillariga rasmiy ravishda tarjima qilish;
3. Faoliyat ko'rsatayotgan professor-o'qituvchilar va buxgalterlarni qayta tayyorlash;
4. Moliyaviy hisobning xalqaro standartlariga muvofiq o'quv qo'llanmalar, darsliklar, elektron darsliklar tayyorlash va chop etish.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzish ularda mavjud bo'lgan ma'lumotlarning oshkoraligini ta'minlaydi. Axborotning shaffofligi va xolisligi investor va banklarning korxonada faoliyatini rivojlantirishga investitsiya kiritish masalasini hal etishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz miqyosida esa xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb etishga salmoqli hissa qo'shmoqda, buning natijasida ishlab chiqarish kengaymoqda, modernizatsiya qilinmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, davlat byudjetiga soliq tushumlari ko'paymoqda, iqtisodiy o'sish barqarorligi ta'minlanmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, respublikamizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va moliyaviy hisobotlarni tuzish asosida buxgalteriya hisobini bosqichmabosqich tashkil etish jahon integratsiyasiga yanada kengroq kirib borish imkoniniberadi. Bu respublikamizda buxgalteriya hisobini isloh qilish va modernizatsiya qilishning yangi bosqichi bo‘ladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh., 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611 sonli. <https://lex.uz/docs/-4746047>.
2. Kunduzova, K. I. (2020). Ways to attract investment and improve its accounting. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 216-221.
3. Qudbiyev, Nodir Tohirovich. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o‘tish dolzarbligi - Relevance of the transition to international financial accounting standards. *SJ international journal of theoretical and practical research*, , 56–64.

